

UGNAYAN NG *SELF-ESTEEM* SA PAGGANAP NG MGA MAG-AARAL SA ASIGNATURANG FILIPINO

Janeth A. Celin, Cristina P. Calisang, Felipe B. Sullera Jr., Shem Don C. Fabila

*Manjuyod District 2-Division of Negros Oriental, Metro Dumaguete College, Foundation University,
Division of Negros Oriental, Kagawasan Avenue Dumaguete City*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19260542>

ABSTRACT

Layunin ng pag-aaral na ito na matukoy ang antas ng *self-esteem* ng mga mag-aaral sa pagkatuto ng Filipino at ang ugnayan nito sa kanilang akademikong pagganap. Ginamit ang Deskriptib-korelasyonal na disenyo at isinagawa sa 283 na mag-aaral na nasa ika-9 na baitang mula sa mga pampublikong paaralan ng distrito ng Manjuyod at Bindoy. Ang mga datos ay nakalap sa pamamagitan ng sarbey-kwestyoneyr na dumaan sa pagpapatunay ng mga eksperto (expert validation) at *dry run* upang matiyak ang kalinawan, kaangkupan, at pagiging maaasahan ng mga aytem. Sinukat ng instrumento ang *self-esteem* batay sa apat na dimensyon: akademikong kumpiyansa, kakayahang pangwika, halaga ng pakikilahok, at pagtanggap ng puna o ebalwasyon. Ang akademikong pagganap ng mga mag-aaral ay tinukoy gamit ang kanilang unang markahang grado sa asignaturang Filipino. Ginamit ang *percent*, *mean*, *standard deviation*, at *Spearman's rank-order correlation* upang matukoy ang ugnayan sa pagitan ng *self-esteem* at akademikong pagganap. Ipinakita ng resulta na ang mga mag-aaral ay may mataas na antas ng *self-esteem* sa lahat ng aspekto at karamihan ay nakapagtala ng Mataas (*Very Satisfactory*) hanggang Napakataas (*Outstanding*) na marka sa Filipino. Gayunpaman, lumitaw na ang akademikong kumpiyansa at kakayahang pangwika ay walang signifikant na ugnayan sa akademikong pagganap. Sa kabilang banda, ang halaga ng pakikilahok at pagtanggap ng puna o ebalwasyon ay nagpakita ng signifikant at positibong ugnayan sa akademikong pagganap. Bukod dito, ang kabuoang antas ng *self-esteem* ay may signifikant na relasyon sa kanilang marka sa Filipino.

Mga Susing Salita: *self-esteem*, *akademikong pagganap*, *kumpiyansa*, *kakayahan*

INTRODUKSIYON

Kinikilala ang *self-esteem* o pagpapahalaga sa sarili bilang isang mahalagang salik na may ugnayan sa akademikong pagganap ng mga mag-aaral. Ayon kina Orth at Robins (2022), positibo ang ugnayan ng *self-esteem* at *academic achievement* ng mga mag-aaral. Samantala, natuklasan nina Zeigler-Hill *et al.* (2020) na ang mababang *self-esteem* ay kalimitang nauwi sa *academic burnout*, kawalan ng kumpiyansa sa sarili, at mababang marka. Pinatotohanan ito nina Kumar at Mahakud (2021) nang matuklasan nilang may kaugnayan ang mababang *self-esteem* sa kakulangan ng *academic motivation*, mataas na antas ng *test anxiety*, at hindi aktibong partisipasyon sa klase. Sa kasalukuyang digital na panahon, higit na lumalalim ang epekto ng *self-esteem* sa tagumpay sa pag-aaral (Boursier *et al.*, 2020).

Lumalabas sa mga lokal na pag-aaral dito sa Pilipinas na ang *self-esteem* ay may mahalagang papel sa *academic performance* ng mga mag-aaral, lalo na sa asignaturang Filipino na nangangailangan ng mataas na antas ng komunikasyong pasalita at pasulat. Ayon kina Reyes at Santos (2021), ang mga mag-aaral na may mataas na *self-esteem* ay mas mahusay sa pagsasalita at pagsulat ng Filipino, samantalang ipinakita ni Dela Cruz (2020) na ang mababang *self-esteem* ay kadalasang nagdudulot ng kaba, pag-iwas sa *recitation*, at pag-aatubiling ipahayag ang sariling opinyon na nagreresulta sa mababang marka. Dagdag pa rito, binigyang-diin ni Mendoza (2023) na mas nagiging epektibo ang pagtuturo ng Filipino kung positibo ang pananaw ng mga mag-aaral sa kanilang kakayahan sa wika.

Bagaman may mga naunang pananaliksik tungkol sa *self-esteem* at *academic* performans, kadalasan ay nakatuon ang mga ito sa asignaturang *Science*, *Math*, o sa pangkalahatang akademikong larangan (Mateo *et al.*, 2022; del Mundo, 2021). Maging sa pag-aaral nina Lee *et al.* (2020), walang partikular na pokus sa asignaturang Filipino. Ipinapakita rito ang isang agwat sa literatura at ang pangangailangan para sa isang mas espesipikong pag-aaral na sumusuri sa ugnayan ng *self-esteem* at akademikong pagganap sa Filipino lalo na sa antas sekundarya.

Bunga ng kakulangan ng pananaliksik na tumatalakay sa ugnayan ng *self-esteem* at akademikong pagganap sa asignaturang Filipino, ang kasalukuyang pag-aaral ay naglalayong punan ang puwang sa lokal na literatura at magbigay-linaw sa mga guro ng Filipino tungkol sa kahalagahan ng mga sikolohikal na salik, lalo na ng *self-esteem* sa tagumpay ng mga mag-aaral. Layunin nitong maging batayan sa pagbuo ng mga estratehiya sa pagtuturo na hindi lamang nakatuon sa kognitibong pagkatuto kundi sumaklaw rin sa emosyonal at sikolohikal na pangangailangan ng bawat mag-aaral, upang masiguro ang pantay na oportunidad na makilahok, matuto, at umunlad sa klase. Sa ganitong paraan, ang pananaliksik ay nagbigay-ambag sa layunin ng *Sustainable Development Goal* (SDG) 4, partikular ang 4.1 na nagsulong ng inklusibo, patas, at makabuluhang edukasyon para sa lahat, sa pamamagitan ng pagbibigay-diin sa *holistic* na pag-unlad ng mag-aaral sa kanilang kognitibo, emosyonal, at sikolohikal na aspekto at sa lokal na konteksto ng pagtuturo at pagkatuto ng asignaturang Filipino.

Layunin ng Pananaliksik

Ang pag-aaral na ito ay naglayong matukoy at masuri ang ugnayan sa pagitan ng antas ng *self-esteem* at akademikong pagganap ng mga mag-aaral sa asignaturang Filipino.

Partikular, nilayon ng pag-aaral na ito na sagutin ang mga sumusunod na tiyak na suliranin:

1. Ano ang antas ng *self-esteem* ng mga mag-aaral sa pagkatuto ng Filipino batay sa mga sumusunod na aspekto:
 - 1.1 akademikong kumpiyansa;
 - 1.2 kakayahang pangwika;
 - 1.3 halaga ng pakikilahok; at
 - 1.4 pagtanggap sa puna o ebalwasyon?
2. Ano ang antas ng akademikong pagganap ng mga mag-aaral sa asignaturang Filipino batay sa kanilang unang markahang grado?
3. May signifikant na ugnayan ba sa pagitan ng *self-esteem* at akademikong pagganap ng mga mag-aaral sa asignaturang Filipino?

METODOLOHIYA

Disenyo ng pananaliksik

Ang pag-aaral na ito ay ginamitan ng Deskriptib-korelasyonal na disenyo ng pananaliksik upang ilarawan at masuri ang ugnayan sa pagitan ng antas ng *self-esteem* at akademikong pagganap ng mga mag-aaral sa asignaturang Filipino. Ang disenyong ito ay angkop sapagkat layunin nitong ilarawan ang dalawang baryabol at sinuri kung may signifikant na ugnayan sa pagitan nito. Sa pamamagitan ng disenyong ito, nabigyang-linaw kung paano ang ang iba't ibang aspekto ng *self-esteem* kabilang ang akademikong kumpiyansa, kakayahang pangwika, halaga ng pakikilahok, at pagtanggap sa puna o ebalwasyon ay may kaugnayan sa grado o performans ng mga mag-aaral sa nasabing asignatura.

Ang mga datos ay kinolekta sa pamamagitan ng sarbey-kwestyoneyr na sinadyang binuo upang masukat ang *self-esteem* ng mga respondente, habang ang kanilang unang markahang grado sa Filipino ang nagsilbing batayan ng akademikong pagganap. Ginamit ang iba't ibang estadistikang tritment ng mga datos upang ilarawan ang antas ng bawat baryabol, at sa tulong ng korelasyonal analisis, sinukat ang antas ng ugnayan ng *self-esteem* at akademikong tagumpay. Ang disenyong ito ay nakatulong upang mailahad ang ugnayang sikolohikal at akademiko sa konteksto ng Filipino bilang asignatura, na maaaring maging batayan sa pagbuo ng mga interbensyon para sa mas epektibong pagtuturo at pagkatuto.

Respondente ng pananaliksik

Ang mga respondente sa pananaliksik na ito ay binuo ng mga mag-aaral mula sa Baitang 9 sa iba't ibang seksyon ng tatlong napiling paaralan na sakop ng *First Congressional District – Division of Negros Oriental*: ang Manjuyod National High School, ang Sampiniton Provincial Community High School, at ang Demetrio L. Alviola National High School. May kabuoang 677 mag-aaral sa Baitang 9 ang nakapaloob sa target na populasyon ng pag-aaral, kung saan 283 ang kalahok na *sample* na populasyon ang napili. Sa bawat paaralan, ang bilang ng populasyon at kalahok na *sample* ay ang mga sumusunod: sa Manjuyod National High School, may 212 mag-aaral at 89 ang kalahok sa sample; sa Sampiniton Provincial Community High School, may 65 mag-aaral at 28 ang kalahok sa sample; at sa Demetrio L. Alviola National High School, may 400 mag-aaral at 166 ang kalahok sa sample.

Upang matiyak ang tamang representatib at walang kinikilingang pagpili ng mga kalahok, ginamit ang sistematikong *random sampling* bilang pamamaraan ng pagpili. Sa prosesong ito, ang listahan ng lahat ng *Grade 9 students* sa tatlong napiling paaralan ay kinuha mula sa *registrar* o *class adviser*. Inayos ang listahan nang alpabetikal at binigyan ng kaukulang numero ang bawat pangalan. Sa paghati ng kabuoang bilang ng populasyon sa bilang ng kailangang *sample*, pinili ang mga kalahok sa paraang sistematikong *random sampling*. Pinili ang mga kalahok mula sa listahan gamit ang unang random na numero bilang panimulang punto, at sinundan ito ng regular na *interval* batay sa bilang na nakuha.

Sa ganitong paraan, nasiguro ang representasyon ng bawat seksyon at nabawasan ang posibilidad ng *bias* sa pagpili ng respondente. Ang mga napiling mag-aaral ang sumagot sa sarbey kwestyoneyr ukol sa *self-esteem*, at ang kanilang grado sa unang markahan sa asignaturang Filipino ang ginamit na batayan ng kanilang akademikong pagganap. Narito ang distribusyon ng mga respondente.

Paaralan	Population	Sample
Manjuyod National High School	212	89
Sampiniton Provincial Community High School	65	28
Demetrio L. Alviola National High School	400	166
Kabuoan	677	283

Instrumento ng pananaliksik

Ginamit ang dalawang pangunahing instrumento upang makalap ang kinakailangang datos. Isang sarbey kwestyoneyr para sa pagsusuri ng antas ng *self-esteem* ng mga mag-aaral, at ang unang markahang grado sa asignaturang Filipino bilang batayan ng kanilang akademikong pagganap.

Ang sarbey Kwestyoneyr ay binuo batay sa mga umiiral na literatura at kaugnay na pag-aaral hinggil sa *self-esteem*, at inangkop sa konteksto ng asignaturang Filipino. Ang nasabing instrumento ay nagsukat sa *self-esteem* ng mga mag-aaral gamit ang apat na dimensyon: Akademikong Kumpiyansa, Kakayahang Pangwika, Halaga ng Pakikilahok, at Pagtanggap sa Puna o Ebalwasyon. Ang Akademikong Kumpiyansa ay tumukoy sa antas ng tiwala ng mag-aaral sa sariling kakayahan sa akademikong gawain sa Filipino, kabilang ang pag-unawa sa mga aralin, pagsasagawa ng takdang-aralin, pagsusulat, pagsagot sa mga pagsusulit, at pagbabahagi ng kaalaman sa klase. Ang Kakayahang Pangwika ay sumukat sa pananaw at damdamin ng mag-aaral hinggil sa sariling kakayahang magsalita, makinig, at magsulat gamit ang wikang Filipino, kabilang ang wastong paggamit ng salita at bantas, gayundin ang pag-unawa sa mga diskusyon at tekstong Filipino. Ang Halaga ng Pakikilahok ay naglarawan ng antas ng kumpiyansa at kahandaan ng mag-aaral sa aktibong pakikilahok sa mga gawain sa klase, tulad ng pagsagot sa tanong ng guro, pakikilahok sa talakayan, pangkatang gawain, at presentasyon. Samantala, ang Pagtanggap sa Puna o Ebalwasyon ay sumukat sa paraan ng pagtanggap at paggamit ng mag-aaral sa mga puna, komento, at marka mula sa guro bilang gabay sa pagpapabuti ng sarili at pagpapanatili ng motibasyon sa pagkatuto.

Ang bawat dimensyon ay binuo ng mga pahayag na sinagutan ng mga mag-aaral gamit ang *Likert Scale* na may limang antas: (5) Lubos na Sumang-ayon, (4) Sumang-ayon, (3) Hindi Sigurado, (2) Hindi Sumang-ayon, at (1) Lubos na Hindi Sumang-ayon.

Samantala, ang unang markahang grado sa asignaturang Filipino ay kinuha mula sa opisyal na rekord ng guro upang kumatawan sa aktuwal na akademikong pagganap ng mga mag-aaral. Ang datos na ito ay ginamit upang matukoy kung may ugnayan sa pagitan ng *self-esteem* at akademikong pagganap.

Bago ganap na ginamit ang sarbey- kwestyoneyr, ito ay isinailalim sa *content validation* ng tatlong eksperto sa larangan ng edukasyon, wika, at pananaliksik upang masuri ang pagiging angkop, kalinawan, at kaangkupan ng bawat pahayag sa instrumento. Batay sa kanilang mga suhestiyon, inayos ang nilalaman ng kwestyoneyr upang matiyak ang *validity* ng instrumento.

Pagkatapos ng *content validation*, ang sarbey -kwestyoneyr ay isinailalim sa isang *pilot testing* na isinagawa sa 30 mag-aaral mula sa ibang seksyon o paaralan na hindi kasali sa aktuwal na pag-aaral. Ginamit ang resulta ng *pilot test* upang suriin ang *reliability* ng instrumento gamit ang Cronbach's Alpha. Ang inasahang *acceptable reliability coefficient* ay 0.70 pataas, na nagpahiwatig ng sapat na *internal consistency* ng mga aytem sa bawat dimensyon ng *self-esteem*. Batay sa resulta, Ang mga prosesong ito ay isinagawa upang matiyak na ang instrumentong ginamit sa pag-aaral ay *valid, reliable*, at naaayon sa layunin ng pananaliksik. Makikita sa ibaba ang *reliability* ng sarbey- kwestyoneyr batay sa Cronbach's Alpha ng bawat dimensyon ng *self-esteem*:

Dimensyon ng <i>Self-Esteem</i>	Cronbach's Alpha	Interpretasyon
Akademikong Kumpiyansa	0.736	Katanggap-tanggap
Kakayahang Pangwika	0.761	Katanggap-tanggap
Halaga ng Pakikilahok	0.814	Mataas
Pagtanggap sa Puna o Ebalwasyon	0.908	Napakataas

Pamamaraan ng pananaliksik

Ang pananaliksik na ito ay isinagawa sa pamamagitan ng sistematikong proseso upang matiyak ang pagiging maayos, kapani-paniwala, at mapanghahawakang resulta ng pag-aaral. Matapos ang paunang pagdepensa o *design hearing*, isinasaalang-alang ng mananaliksik ang lahat ng komento, mungkahi, at puna mula sa mga panelista upang mapabuti ang disenyo ng pag-aaral. Pagkatapos maisagawa ang mga rebisyon, inihanda at iniharap ng mananaliksik ang sarbey-kwestyoneyr sa kaniyang tagapayo at tagapagsuri para sa pinal na pagsusuri sa mga aytem na isinama. Matapos nito, hiningi ang pormal na pahintulot mula sa mga punong-guro ng Manjuyod *National High School*, Sampiniton *Provincial Community High School*, at Demetrio L. Alviola *National High School*, upang maindorso ang liham sa tagapamanihala ng sangay at maisakatuparan ang pananaliksik sa mga piling mag-aaral ng ika-9 na baitang. Pagkatapos mapahintulutan, isinagawa ang paunang pagbahagi ng sarbey (pilot testing).

Pagkatapos nito, ipinamahagi ang *validated questionnaire* sa mga respondente sa tulong at koordinasyon ng kanilang mga guro. Ipinanunaw sa kanila ang layunin ng pananaliksik at tiniyak ang boluntaryo at may-kamalayang partisipasyon sa pamamagitan ng pagkuha ng *informed consent*. Ang unang markahang grado sa asignaturang Filipino ay kinolekta mula sa guro, kasunod ng mga itinakdang panuntunan sa pagiging kompidensyal ng impormasyon at inilahad ang mga resulta batay sa mga tiyak na suliranin. Sa huli, inihanda ang pinal na ulat at isinumite sa tagapayo ang resulta ng pananaliksik ay iprenisenta sa isang *oral defense* sa harap ng lupon ng tagasuri bilang pormal na pagtatapos ng pag-aaral.

RESULTA

Ipinapakita sa Talaan 1.1, ang resulta na ang *self-esteem* ng mga mag-aaral sa pagkatuto ng Filipino batay sa aspektong akademikong kumpiyansa ay may *composite mean* na 3.68, na may deskriptibong paglalarawang sumang-ayon at mataas na antas ng *self-esteem*. Ipinahihiwatig nito na sa pangkalahatan, positibo ang pananaw ng mga mag-aaral sa kanilang kakayahan sa asignaturang Filipino at may sapat na tiwala sa sarili sa pagharap sa mga gawaing pang-akademiko. Pinakamataas sa lahat ng pahayag ang “Ang Huhusay sa Filipino dahil sa aking pagsisikap” ($\bar{x} = 4.00$), na nagpapakita ng

malakas na paniniwala ng mga mag-aaral na ang kanilang tagumpay sa Filipino ay nakasalalay sa sariling pagsisikap, isang indikasyon ng *internal locus of control*. Mataas rin ang kumpiyansa ng mga mag-aaral sa kanilang kakayahang makaiintindi ng mga tekstong Filipino ($\bar{x} = 3.82$), matapos ang mga takdang-aralin nang mag-isa ($\bar{x} = 3.78$), at maunawaan ang mga aralin kahit mahirap ($\bar{x} = 3.73$), na nagpapahiwatig ng mataas na antas ng *reading comprehension*, *independent learning*, at *cognitive resilience*.

Bagaman nananatili sa mataas na antas, mas mababa ang *mean* ng mga pahayag na may kinalaman sa espesipikong kasanayan tulad ng pagsulat ng sanaysay ($\bar{x} = 3.66$), mabilis na pagkatuto ng bagong konsepto ($\bar{x} = 3.60$), pagsagot sa pagsusulit ($\bar{x} = 3.59$), pagpapaliwanag ng kaalaman sa harap ng klase ($\bar{x} = 3.49$), at wastong paggamit ng balarila at baybay ($\bar{x} = 3.41$). Ipinahihiwatig nito na ang mga mag-aaral ay may tiwala sa kanilang pangkalahatang kakayahan sa Filipino, ngunit mas nagiging maingat sa pagtataya ng sarili pagdating sa mas teknikal at produktibong kasanayan sa wika.

Talaan 1.1

Self-Esteem ng mga Mag-aaral sa Pagkatuto ng Filipino batay sa Aspektong Akademikong Kumpiyansa (n=283)

Kumpiyansa akong...	\bar{x}	P	AnSE
1. Huhusay sa Filipino dahil sa aking pagsisikap.	4.00	S	M
2. Makaiintindi nang maayos ng mga tekstong Filipino na binabasa sa klase.	3.82	S	M
3. Matatapos ang mga takdang-aralin sa Filipino nang mag-isa.	3.78	S	M
4. Maunawaan ang mga aralin sa Filipino, kahit mahirap ang paksa.	3.73	S	M
5. Makakuha nang mataas na marka sa asignaturang Filipino.	3.71	S	M
6. Makapagsusulat ng sanaysay o iba pang sulatin sa Filipino.	3.66	S	M
7. Matututuhan nang mabilis ang mga bagong konsepto sa Filipino.	3.60	S	M
8. Makasasagot nang tama sa mga pagsusulit sa Filipino.	3.59	S	M
9. Makapagpaliwanag at makapagbahagi ng aking kaalaman sa Filipino sa harap ng klase.	3.49	S	M
10. Makagagamit nang tama ng balarila at baybay sa pagsulat sa Filipino.	3.41	S	M
Composite	3.68	S	M
SD	0.82		

Note: Paglalarawan (P); Antas ng Self-Esteem (AnSE); 4.21–5.00, Lubos na Sumasang-ayon (LnS), Napakataas (N); 3.41–4.20, Sumang-ayon (S), Mataas (M); 2.61–3.40, Hindi Sigurado (HS), Katamtaman (K); 1.81–2.60, Hindi Sumang-ayon (HS), Mababa (Ma); 1.00–1.80, Lubos na Di Sumang-ayon (LnDS), Napakababa (Na)

Makikita sa Talaan 1.2 kung saan ipinakita na ang *self-esteem* ng mga mag-aaral sa pagkatuto ng Filipino batay sa aspektong kakayahang pangwika ay may *composite mean* na 3.62, na may deskriptibong paglalarawang sumang-ayon o mataas na antas ng *self-esteem*. Ipinahihiwatig nito na positibo ang pananaw ng mga mag-aaral sa kanilang kakayahan sa pagsulat, pagsasalita, at pang-unawa ng Filipino sa akademikong konteksto. Pinakamataas sa lahat ang aytem na “Nakapagsusulat ako nang malinaw at maayos gamit ang Filipino” ($\bar{x} = 3.83$), na nagpapakita ng matibay na kumpiyansa sa kanilang kakayahan sa pagsulat, habang mataas din ang kumpiyansa sa patuloy na

paghasa ng kasanayan sa pagsasalita ($\bar{x} = 3.75$) at sa pag-unawa sa mga usapan at diskusyon sa Filipino ($\bar{x} = 3.74$). Ipinapahiwatig nito na may mataas na antas ng *linguistic self-efficacy* ang mga mag-aaral, na mahalaga sa epektibong pakikipagkomunikasyon at aktibong partisipasyon sa klase.

Subalit, may bahagyang mas mababang *mean* ang mga pahayag na may kinalaman sa komportableng pagsasalita sa harap ng klase ($\bar{x} = 3.52$), pagpili ng angkop na salita ayon sa sitwasyon ($\bar{x} = 3.51$), at hindi nahihirapan o nahihiya sa paggamit ng wikang Filipino ($\bar{x} = 3.48$). Ipinapakita nito na bagaman mataas ang tiwala sa pangkalahatang kakayahang pangwika, may ilang mag-aaral na nag-aalangan sa oral na pagpapahayag at sa praktikal na aplikasyon ng wika sa iba't ibang sitwasyon.

Talaan 1.2

Self-Esteem ng mga Mag-aaral sa Pagkatuto ng Filipino batay sa Aspektong Kakayahang Pangwika (n=283)

Naniniwala ako na...	\bar{x}	P	AnSE
1. Nakapagsusulat ako nang malinaw at maayos gamit ang Filipino.	3.83	S	M
2. Patuloy kong nahahasa ang aking kakayahang magsalita ng Filipino.	3.75	S	M
3. Mahusay kong nauunawaan ang mga usapan at diskusyon sa Filipino.	3.74	S	M
4. Malinaw kong naipapahayag ang aking idea gamit ang Filipino.	3.66	S	M
5. Nakakabuo ako nang malinaw at maayos na pahayag gamit ang Filipino.	3.64	S	M
6. Nagagamit ko nang tama ang mga bantas at baybay sa pagsulat sa Filipino.	3.55	S	M
7. Komportable akong magsalita ng Filipino sa harap ng klase.	3.52	S	M
8. Naipapahayag ko nang wasto at maayos ang aking opinyon sa Filipino.	3.52	S	M
9. Marunong akong pumili ng angkop na mga salita sa Filipino batay sa sitwasyon.	3.51	S	M
10. Hindi ako nahihirapan o nahihiya kapag gumagamit ng Filipino sa klase.	3.48	S	M
Composite	3.62	S	M
SD	0.84		

Note: Paglalarawan (P); Antas ng Self-Esteem (AnSE); 4.21–5.00, Lubos na Sumasang-ayon (LnS), Napakataas (N); 3.41–4.20, Sumang-ayon (S), Mataas (M); 2.61–3.40, Hindi Sigurado (HS), Katamtaman (K); 1.81–2.60, Hindi Sumang-ayon (HS), Mababa (Ma); 1.00–1.80, Lubos na Di Sumang-ayon (LnDS), Napakababa (Na)

Makikita sa Talaan 1.3 na ang *self-esteem* ng mga mag-aaral sa pagkatuto ng Filipino batay sa aspektong halaga ng pakikilahok ay may *composite mean* na 3.94, na nangangahulugang mataas ang antas ng *self-esteem* sa aspektong ito. Nangunguna sa lahat ng aytem ang “Makipagtulungan sa aking mga kaklase sa asignaturang Filipino” ($\bar{x} = 4.31$), na may deskriptibong napakataas na antas, na nagpapahiwatig na ang mga mag-aaral ay may mataas na kumpiyansa at positibong disposisyon sa kolaboratibong aktibidad. Kasabay nito, mataas din ang *mean* ng mga pahayag na may kaugnayan sa

pagbibigay ng kontribusyon sa mga gawain ng klase ($\bar{x} = 4.09$) at pakikilahok sa pangkatang aktibidad ($\bar{x} = 4.06$), na naglalarawan ng kanilang *motivation* at *willingness* na maging aktibong kalahok sa iba't ibang gawaing pampagkatuto.

Samantala, mababa nang bahagya ang antas ng tiwala sa pagsasalita sa harap ng klase ($\bar{x} = 3.70$) at pagbabahagi ng report at idea gamit ang wikang Filipino ($\bar{x} = 3.62$). Ipinahihiwatig nito na bagaman positibo ang disposisyon ng mga mag-aaral sa pakikilahok sa mga kolaboratibong aktibidad, may ilan pa rin na nag-aalangan sa *oral participation* o sa direktang pagpapahayag ng kanilang idea sa buong klase. Sa ganitong konteksto, makikita na ang kumpiyansa sa pakikilahok ay maaaring bahagyang naiimpluwensyahan ng antas ng *social anxiety* o takot na magkamali (fear of making mistakes) sa harap ng maraming kaklase.

Talaan 1.3

Self-Esteem ng mga Mag-aaral sa Pagkatuto ng Filipino batay sa Aspektong Halaga ng Pakikilahok (n=283)

Handa akong...	\bar{x}	P	AnSE
1. Makipagtulungan sa aking mga kaklase sa Filipino.	4.31	LnS	N
2. Magbigay ng ambag sa mga gawain sa klase ng Filipino.	4.09	S	M
3. Makibahagi sa mga pangkatang gawain sa Filipino.	4.06	S	M
4. Makilahok sa mga talakayan sa klase ng Filipino.	4.03	S	M
5. Matuto nang higit pa kapag aktibo akong nakikilahok sa klase ng Filipino.	3.96	S	M
6. Sumagot kapag nagtatanong ang guro sa Filipino.	3.93	S	M
7. Sumali sa mga gawaing tulad ng dula o talumpati sa Filipino.	3.90	S	M
8. Magbahagi ng aking idea kahit hindi ako ganap na sigurado, basta ito ay nasa Filipino.	3.75	S	M
9. Magsalita sa harap ng klase gamit ang Filipino.	3.70	S	M
10. Mag-ulat o magbahagi sa klase gamit ang Filipino.	3.62	S	M
Composite	3.94	S	M
SD	0.82		

Note: Paglalarawan (P); Antas ng Self-Esteem (AnSE); 4.21–5.00, Lubos na Sumasang-ayon (LnS), Napakataas (N); 3.41–4.20, Sumang-ayon (S), Mataas (M); 2.61–3.40, Hindi Sigurado (HS), Katamtaman (K); 1.81–2.60, Hindi Sumang-ayon (HS), Mababa (Ma); 1.00–1.80, Lubos na Di Sumang-ayon (LnDS), Napakababa (Na)

Inilalarawan sa Talaan 1.4 na ang *self-esteem* ng mga mag-aaral sa pagkatuto ng Filipino batay sa aspektong pagtanggap ng puna o ebalwasyon ay nasa mataas na antas, ito ay may *composite mean* na 3.99. Nangunguna sa mga pahayag ang “Nagsusumikap akong itama ang aking mga pagkukulang batay sa aking nakuhang marka” ($\bar{x} = 4.22$), na napakataas na antas (Lubos na Sumang-ayon), na nagpapahiwatig na ang karamihan sa mga mag-aaral ay nagpapakita ng positibong pananaw sa konstruktibong paggamit ng marka at puna bilang bahagi ng kanilang pagkatuto. Kasunod nito, mataas din ang pagsang-ayon sa pahayag na “Pinahahalagahan ko ang opinyon ng guro tungkol sa aking pagganap sa Filipino” ($\bar{x} = 4.18$), na nagpapakita ng respeto at bukas na isipan mula sa ebalwasyon ng guro.

Talaan 1.4

Self-Esteem ng mga Mag-aaral sa Pagkatuto ng Filipino batay sa Aspektong Pagtanggap ng Puna o Ebalwasyon (n=283)

Ipinapakita ko na...	\bar{x}	P	AnSE
1. Nagsusumikap akong itama ang aking mga pagkukulang batay sa aking nakuhang marka.	4.22	LnS	N
2. Pinahahalagahan ko ang opinyon ng guro tungkol sa aking pagganap sa Filipino.	4.18	S	M
3. Ginagamit ko ang mga komento ng guro upang mapabuti ang aking susunod na output.	4.10	S	M
4. Patuloy akong nagsusumikap kahit makatanggap ng hindi kanais-nais na komento mula sa guro.	4.07	S	M
5. Nananatili ang aking motibasyon kahit makatanggap ako ng mababang marka.	4.04	S	M
6. Bukas akong tumatanggap ng puna mula sa guro tungkol sa aking mga gawain sa Filipino.	3.95	S	M
7. Nauunawaan ko ang layunin ng ebalwasyon bilang bahagi ng pagkatuto.	3.92	S	M
8. Itinuturing ko ang puna bilang pagkakataon para sa pag-unlad, hindi lamang bilang pamumuna.	3.83	S	M
9. Hindi ako agad nasasaktan kapag ako ay tinatama ng guro.	3.81	S	M
10. Humihingi ako ng paliwanag mula sa guro kapag may bahagi ng aking grado na hindi ko lubos na nauunawaan.	3.80	S	M
Composite	3.99	S	M
SD	0.82		

Note: Paglalarawan (P); Antas ng Self-Esteem (AnSE); 4.21–5.00, Lubos na Sumasang-ayon (LnS), Napakataas (N); 3.41–4.20, Sumang-ayon (S), Mataas (M); 2.61–3.40, Hindi Sigurado (HS), Katamtaman (K); 1.81–2.60, Hindi Sumang-ayon (HS), Mababa (Ma); 1.00–1.80, Lubos na Di Sumang-ayon (LnDS), Napakababa (Na)

Makikita sa Talaan 2 na ang antas ng akademikong pagganap ng mga mag-aaral sa asignaturang Filipino batay sa kanilang Unang Markahang grado ay may *mean* na 85.72 at *standard deviation* na 6.31, na may katumbas na berbal na paglalarawang Mataas (*Very Satisfactory*). Ipinahihiwatig nito na, sa pangkalahatan, ang mga mag-aaral ay nagpapakita ng mataas na antas ng pagkatuto at pagganap sa asignaturang Filipino.

Talaan 2

Antas ng Akademikong Pagganap ng mga Mag-Aaral sa Asignaturang Filipino Batay sa Kanilang Unang Markahang Grado (n=283)

Rating	Verbal Description	f	%	Mean	SD
90%-100%	Outstanding	84	29.68		
85%-89%	Very Satisfactory	83	29.33	85.72	6.31
80%-84%	Satisfactory	64	22.62		
75%-79%	Fairly Satisfactory	48	16.96		
≤74%	Did Not Meet Expectations	4	1.41		
Total		283	100		

Ang Talaan 3 ay naglalarawan sa relasyon sa pagitan ng *self-esteem* at akademikong pagganap ng mga mag-aaral sa asignaturang Filipino. Gamit ang *Spearman's rank-order correlation* sa antas na 0.05 ng signifikant, ipinapakita ng resulta na ang ilang dimensyon ng *self-esteem* ay may signifikant na ugnayan sa akademikong pagganap, samantalang ang iba naman ay walang estadistikang ugnayan.

Talaan 3

Ugnayan sa Pagitan ng Self-Esteem at Akademikong Pagganap ng mga Mag-aaral sa Asignaturang Filipino (n=283)

Akademikong Pagganap at...	r_s	p	Decision	Remark
• Akademikong Kumpiyansa	0.084	0.159	Fail to reject H_0	Not significant
• Kakayahang Pangwika	0.051	0.390	Fail to reject H_0	Not significant
• Halaga ng Pakikilahok	0.204	<.001	Reject H_0	Significant
• Pagtanggap sa Puna/Ebalwasyon	0.257	<.001	Reject H_0	Significant
• Overall Self-Esteem	0.178	0.003	Reject H_0	Significant

Note: Spearman's Rank-Order Correlation at 0.05 Level of Significance

DISKUSYON

Self-Esteem ng mga Mag-aaral sa Pagkatuto ng Filipino batay sa Aspektong Akademikong Kumpiyansa

Ipinapakita sa Talaan 1.1, ang resulta na ang *self-esteem* ng mga mag-aaral sa pagkatuto ng Filipino batay sa aspektong akademikong kumpiyansa ay may *composite mean* na 3.68, na may deskriptibong paglalarawang sumang-ayon at mataas na antas ng *self-esteem*. Ipinahihiwatig nito na sa pangkalahatan, positibo ang pananaw ng mga mag-aaral sa kanilang kakayahan sa asignaturang Filipino at may sapat na tiwala sa sarili sa pagharap sa mga gawaing pang-akademiko. Pinakamataas sa lahat ng pahayag ang "Ang Huhusay sa Filipino dahil sa aking pagsisikap" ($\bar{x} = 4.00$), na nagpapakita ng malakas na paniniwala ng mga mag-aaral na ang kanilang tagumpay sa Filipino ay nakasalalay sa sariling pagsisikap, isang indikasyon ng *internal locus of control*. Mataas rin ang kumpiyansa ng mga mag-aaral sa kanilang kakayahang makaiintindi ng mga tekstong Filipino ($\bar{x} = 3.82$), matapos ang mga takdang-aralin nang mag-isa ($\bar{x} = 3.78$), at maunawaan ang mga aralin kahit mahirap ($\bar{x} = 3.73$), na nagpapahiwatig ng mataas na antas ng *reading comprehension*, *independent learning*, at *cognitive resilience*.

Bagaman nananatili sa mataas na antas, mas mababa ang *mean* ng mga pahayag na may kinalaman sa espesipikong kasanayan tulad ng pagsulat ng sanaysay ($\bar{x} = 3.66$), mabilis na pagkatuto ng bagong konsepto ($\bar{x} = 3.60$), pagsagot sa pagsusulit ($\bar{x} = 3.59$),

pagpapaliwanag ng kaalaman sa harap ng klase ($\bar{x} = 3.49$), at wastong paggamit ng balarila at baybay ($\bar{x} = 3.41$). Ipinahihiwatig nito na ang mga mag-aaral ay may tiwala sa kanilang pangkalahatang kakayahan sa Filipino, ngunit mas nagiging maingat sa pagtataya ng sarili pagdating sa mas teknikal at produktibong kasanayan sa wika.

Ang mataas na antas ng *self-esteem* ay may positibong implikasyon sa pagkatuto ng Filipino, sapagkat ang mga mag-aaral na may mataas na tiwala sa sarili ay mas nagiging ganado, mas aktibo sa klase, at mas handang harapin ang mga gawaing pang-akademiko. Gayunpaman, ang bahagyang mas mababang kumpiyansa sa mga espesipikong kasanayan ay nagpapahiwatig ng pangangailangan para sa mas tutok at sistematikong estratehiya sa pagtuturo ng mga kasanayan sa pagsulat, wastong balarila, at *oral* na pagpapahayag. Alinsunod sa pag-aaral nina Rupin *et al.* (2025), ang *self-esteem* ay nagsisilbing mahalagang salik na nag-uugnay sa suportang panlipunan at akademikong layunin ng mga mag-aaral, kaya mahalaga ang paglikha ng suportib at positibong kapaligiran sa pagkatuto upang higit pang mapalakas ang akademikong kumpiyansa at pangkalahatang pagganap ng mga mag-aaral sa Filipino.

Ang mga natuklasan ng pag-aaral na ito ay sinusuportahan ng mga naunang pananaliksik. Halimbawa, ipinakita nina Sebandal *et al.* (2025) na bagaman mataas ang *self-esteem* ng mga mag-aaral sa Filipino, hindi ito palaging direktang katumbas ng mataas na kasanayan sa wika, na nagpapahiwatig na may iba pang salik na nakaaapekto sa akademikong pagganap. Katulad nito, natuklasan ni Augusto (2022) na may significant na ugnayan ang *self-esteem* at *reading comprehension* sa Filipino, na nagpapakita na ang tiwala sa sarili ay may mahalagang papel sa pag-unawa sa mga tekstong pampanitikan at pang-akademiko. Sa pangkalahatan, ipinapakita ng literatura na ang *self-esteem* ay isang kritikal na salik sa akademikong tagumpay, lalo na sa konteksto ng wika at panitikan, at mahalagang isaalang-alang sa pagdidisenyo ng mga *pedagogical intervention* upang mapabuti ang kasanayan at kumpiyansa ng mga mag-aaral (Moyano *et al.*, 2020).

Self-Esteem ng mga Mag-aaral sa Pagkatuto ng Filipino batay sa Aspektong Kakayahang Pangwika

Makikita sa Talaan 1.2 na ang *self-esteem* ng mga mag-aaral sa pagkatuto ng Filipino batay sa aspektong kakayahang pangwika ay may *composite mean* na 3.62, na may deskriptibong paglalarawang sumang-ayon o mataas na antas ng *self-esteem*. Ipinahihiwatig nito na positibo ang pananaw ng mga mag-aaral sa kanilang kakayahan sa pagsulat, pagsasalita, at pang-unawa ng Filipino sa akademikong konteksto. Pinakamataas sa lahat ang aytem na “Nakapagsusulat ako nang malinaw at maayos gamit ang Filipino” ($\bar{x} = 3.83$), na nagpapakita ng matibay na kumpiyansa sa kanilang kakayahan sa pagsulat, habang mataas din ang kumpiyansa sa patuloy na paghasa ng kasanayan sa pagsasalita ($\bar{x} = 3.75$) at sa pag-unawa sa mga usapan at diskusyon sa Filipino ($\bar{x} = 3.74$). Ipinapahiwatig nito na may mataas na antas ng *linguistic self-efficacy* ang mga mag-aaral, na mahalaga sa epektibong pakikipagkomunikasyon at aktibong partisipasyon sa klase.

Subalit, may bahagyang mas mababang *mean* ang mga pahayag na may kinalaman sa komportableng pagsasalita sa harap ng klase ($\bar{x} = 3.52$), pagpili ng angkop na salita ayon sa sitwasyon ($\bar{x} = 3.51$), at hindi nahihirapan o nahihiya sa paggamit ng wikang Filipino ($\bar{x} = 3.48$). Ipinapakita nito na bagaman mataas ang tiwala sa pangkalahatang kakayahang pangwika, may ilang mag-aaral na nag-aalangan sa oral na pagpapahayag at sa praktikal na aplikasyon ng wika sa iba't ibang sitwasyon.

Ang mataas na antas ng *self-esteem* sa kakayahang pangwika ay may malinaw na implikasyon sa pagkatuto ng Filipino. Ipinapakita nito na ang mga mag-aaral ay may sapat na kumpiyansa upang makilahok sa mga aktibidad na nangangailangan ng komunikasyon, pagsulat, at pang-unawa sa wika, na kritikal sa kanilang akademikong tagumpay. Gayunpaman, ang bahagyang mababang kumpiyansa sa oral na pagpapahayag at sa paggamit ng angkop na salita ay nagpapahiwatig ng pangangailangan para sa mas tutok at sistematikong interbensyon, tulad ng *speaking drills*, *peer collaboration*, at positibong *feedback* mula sa guro, upang higit pang mapalakas ang kumpiyansa ng mga mag-aaral sa praktikal na paggamit ng wikang Filipino.

Ang mga natuklasan na ito ay sinusuportahan ng iba pang pag-aaral, ipinakita ni Dadulla (2023) na may positibong ugnayan ang *self-esteem* at *oral proficiency* ng mga mag-aaral, na nagpapahiwatig na ang mataas na tiwala sa sarili ay nakatutulong sa epektibong pagsasalita kahit sa ibang wika, na maaaring mailapat sa pagkatuto ng Filipino. Katulad nito, natuklasan nina Esclares at Limpot (2025) na ang positibong saloobin at motibasyon ay direktang nauugnay sa mas mahusay na pagkatuto ng Filipino, na nagpapatibay sa papel ng *self-esteem* bilang mahalagang *affective factor*. Dagdag pa rito, ang pag-aaral nina Labasano *et al.* (2025) ay nagpakita na ang positibong saloobin sa wika at *motivational self-system* ay nakatutulong sa *persistence* at tagumpay sa pagkatuto ng wika, na nagpapakita ng mahalagang papel ng *self-esteem* sa pagpapanatili ng motibasyon at kasanayan. Sa pangkalahatan, ayon sa *systematic review* ni Rubio (2025), ang *self-esteem* ay isang kritikal na salik sa pagkatuto ng wika at akademikong pagganap, na dapat isaalang-alang sa pagdisenyo ng mga pedagohikal na estratehiya para sa epektibong paggamit ng wikang Filipino sa pakikipagtalastasan at iba pang pang-akademikong gawain.

Self-Esteem ng mga Mag-aaral sa Pagkatuto ng Filipino batay sa Aspektong Halaga ng Pakikilahok

Makikita sa Talaan 1.3, na ang *self-esteem* ng mga mag-aaral sa pagkatuto ng Filipino batay sa aspektong halaga ng pakikilahok ay may *composite mean* na 3.94, na nangangahulugang mataas ang antas ng *self-esteem* sa aspektong ito. Nangunguna sa lahat ng aytem ang “Makipagtulungan sa aking mga kaklase sa asignaturang Filipino” ($\bar{x} = 4.31$), na may deskriptibong napakataas na antas, na nagpapahiwatig na ang mga mag-aaral ay may mataas na kumpiyansa at positibong disposisyon sa kolaboratibong aktibidad. Kasabay nito, mataas din ang *mean* ng mga pahayag na may kaugnayan sa pagbibigay ng kontribusyon sa mga gawain ng klase ($\bar{x} = 4.09$) at pakikilahok sa

pangkatang aktibidad ($\bar{x} = 4.06$), na naglalarawan ng kanilang *motivation* at *willingness* na maging aktibong kalahok sa iba't ibang gawaing pampagkatuto.

Samantala, mababa nang bahagya ang antas ng tiwala sa pagsasalita sa harap ng klase ($\bar{x} = 3.70$) at pagbabahagi ng report at idea gamit ang wikang Filipino ($\bar{x} = 3.62$). Ipinahihiwatig nito na bagaman positibo ang disposisyon ng mga mag-aaral sa pakikilahok sa mga kolaboratibong aktibidad, may ilan pa rin na nag-aalangan sa *oral participation* o sa direktang pagpapahayag ng kanilang idea sa buong klase. Sa ganitong konteksto, makikita na ang kumpiyansa sa pakikilahok ay maaaring bahagyang naiimpluwensyahan ng antas ng *social anxiety* o takot na magkamali (fear of making mistakes) sa harap ng maraming kaklase.

Ang mataas na antas ng pakikilahok ay may mahalagang implikasyon sa pagkatuto ng Filipino. Nangangahulugan ito na ang mga mag-aaral ay mas malamang na maging aktibo sa mga talakayan, pangkatang gawain, at kolaboratibong mga aktibidad, na nakatutulong sa kabuoang paglinang ng kanilang komunikatibo at interpersonal na kasanayan. Subalit, dahil may bahagyang kahinaan sa *oral presentation* at *direct reporting*, mainam na isama ng mga guro ang mga *structured speaking activities*, *role-playing*, at *peer feedback sessions* upang mas mapalakas ang tiwala at kompetens ng bawat mag-aaral. Sa pamamagitan nito, mas magiging epektibo ang kaligirang pampagkatuto sa pagtuturo ng wika at pakikilahok sa klase ng mga mag-aaral.

Ang mga natuklasan ay sinusuportahan ng iba pang mga pag-aaral. Halimbawa, natuklasan ni Mujahidah (2022) na ang antas ng *self-esteem* ay pangunahing salik na nakaaapekto sa partisipasyon ng mga mag-aaral sa klase, dahil ang mababang tiwala sa sarili ay maaaring humadlang sa aktibong pakikilahok at ng kanilang kakayahan sa pagsasalita. Ipinakita rin nina Linao *et al.* (2025) na ang mas mataas na antas ng *self-esteem* ay positibong kaugnay sa kakayahan sa publikong pakikipagtalastasan at talumpati, na nagpapahiwatig na ang kumpiyansa sa sarili ay may direktang ugnayan sa komunikatibong pakikipagtalastasan sa akademikong konteksto. Higit pa rito, ayon kay Acosta-Gonzaga (2023), ang mataas na *self-esteem* ay nag-uugnay sa mas mataas na *academic engagement*, kabilang ang kahandaan sa pagsali sa mga pampublikong pakikipagtalastasan, pagtatanong, at pagbabahagi ng idea, na nagpapalakas ng kabuoang pakikilahok sa gawaing pang-akademiko. Samantala, ipinakita sa pag-aaral nina Wang, *et al.* (2024) na ang *self-efficacy* bilang malapit na konsepto sa *self-esteem* ay prediktor ng aktibong pakikilahok ng mag-aaral sa pagkatuto ng Filipino.

Self-Esteem ng mga Mag-aaral sa Pagkatuto ng Filipino batay sa Aspektong Pagtanggap ng Puna o Ebalwasyon

Inilalarawan sa Talaan 1.4 na ang *self-esteem* ng mga mag-aaral sa pagkatuto ng Filipino batay sa aspektong pagtanggap ng puna o ebalwasyon ay nasa mataas na antas, ito ay may *composite mean* na 3.99. Nangunguna sa mga pahayag ang “Nagsusumikap akong itama ang aking mga pagkukulang batay sa aking nakuhang marka” ($\bar{x} = 4.22$), na napakataas na antas (Lubos na Sumang-ayon), na nagpapahiwatig na ang karamihan sa mga mag-aaral ay nagpapakita ng positibong pananaw sa konstruktibong paggamit ng

marka at puna bilang bahagi ng kanilang pagkatuto. Kasunod nito, mataas din ang pagsang-ayon sa pahayag na “Pinahahalagahan ko ang opinyon ng guro tungkol sa aking pagganap sa Filipino” ($\bar{x} = 4.18$), na nagpapakita ng respeto at bukas na isipan mula sa ebalwasyon ng guro.

Bukod dito, mataas ang mga mean sa mga pahayag na may kinalaman sa paggamit ng mga komento ng guro upang mapabuti ang susunod na output ($\bar{x} = 4.10$), patuloy na pagsusumikap kahit makatanggap ng hindi kanais-nais na puna ($\bar{x} = 4.07$), at pagpapanatili ng motibasyon kahit may mababang marka ($\bar{x} = 4.04$). Samakatuwid, malinaw na ang mga mag-aaral ay may positibong disposisyon sa pagtanggap ng puna at nakikita ito bilang tulong sa kanilang pag-unlad, hindi bilang isang banta sa kanilang kakayahan. Bagaman bahagyang mas mababa, nananatiling mataas ang mga mean sa mga pahayag tungkol sa pagiging bukas sa puna ($\bar{x} = 3.95$), pag-unawa sa layunin ng ebalwasyon ($\bar{x} = 3.92$), at pagtingin sa puna bilang pagkakataon para sa pag-unlad ($\bar{x} = 3.83$), na nagpapahiwatig na ang karamihan sa mga mag-aaral ay may *growth mindset* at nakikita ang ebalwasyon bilang integradong bahagi ng proseso ng pagkatuto. Ang bahagyang mas mababang antas sa mga pahayag tungkol sa hindi agad nasasaktan kapag tinatama ng guro ($\bar{x} = 3.81$) at sa paghiling ng paliwanag sa guro ($\bar{x} = 3.80$) ay nagpapahiwatig na may ilan pa ring mag-aaral na nag-aalangan sa direktang pagbubukas tungkol sa kanilang pagkukulang, na maaaring sanhi ng takot (evaluation anxiety) sa negatibong paghuhusga.

Ang mga resultang ito ay may mahalagang implikasyon sa pedagogikal na kalakaran sa pagtuturo ng Filipino. Ipinapakita nito na ang mga mag-aaral ay may kakayahang tanggapin at gamitin ang puna para sa positibong pagbabago, kaya dapat ipagpatuloy ng mga guro ang pagbibigay ng konstruktibo at napapanahong *feedback* na nakatuon hindi lamang sa grado kundi pati sa pagpapaliwanag ng mga paraan ng pag-unlad. Gayundin, ang mga estratehiya tulad ng *reflective tasks*, *rubric-based feedback*, at *self-assessment activities* ay makatutulong sa pagpapalakas ng metakognitibong kabatiran ng mga mag-aaral at sa pagbuo ng mas malalim na pag-unawa sa layunin ng ebalwasyon bilang kagamitan para sa pagkatuto.

Ang mga natuklasang ito ay sinusuportahan din ng iba pang pag-aaral sa larangan ng edukasyon. Sa isang empirikal na pag-aaral tungkol sa ugnayan ng *self-esteem* at *academic feedback*, natuklasan nina Ahmed *et al.* (2021) na ang positibong pananaw sa *feedback* ay may direktang epekto sa pagtaas ng *academic engagement* at intrinsik na motibasyon ng mga mag-aaral, at hindi lamang sa kanilang Akademikong performans. Ipinakita rin nina Asakereh at Yousofi (2018) na ang mga mag-aaral na may mataas na kumpiyansa at bukas sa puna ay mas malamang na magpatuloy sa pag-aaral at makilahok sa replektibong pagkatuto, na nagpapalakas ng kanilang kakayahan sa metakognisyon at pansariling pagkatuto. Dagdag pa rito, ang *systematic review* nina Nakata *et al.* (2025) ay nagpatibay sa idea na ang pagtanggap ng *feedback* (feedback acceptance) at pagiging positibo sa nilalaman ng ebalwasyon ay kritikal sa pagpapaunlad ng *academic self-concept*, lalo na sa larangan ng wika at komunikasyon, na nagpapakita na ang pagtanggap ng puna ay hindi lamang instrumento para sa marka o performans kundi isang mahalagang salik sa progresibong pagkatuto.

Antas ng Akademikong Pagganap ng mga Mag-Aaral sa Asignaturang Filipino Batay sa Kanilang Unang Markahang Grado

Makikita sa Talaan 2 na ang antas ng akademikong pagganap ng mga mag-aaral sa asignaturang Filipino batay sa kanilang Unang Markahang grado ay may *mean* na 85.72 at *standard deviation* na 6.31, na may katumbas na berbal na paglalarawang Mataas (*Very Satisfactory*). Ipinahihiwatig nito na, sa pangkalahatan, ang mga mag-aaral ay nagpapakita ng mataas na antas ng pagkatuto at pagganap sa asignaturang Filipino. Kapansin-pansin na halos magkapantay ang porsiyento ng mga mag-aaral na nakakuha ng Napakataas (*Outstanding*) (29.68%) at Mataas (*Very Satisfactory*) (29.33%), na nagpapakita na mahigit kalahati ng mga respondente ay nasa mataas hanggang napakataas na antas ng akademikong pagganap.

Samantala, 22.62% ng mga mag-aaral ang nasa antas Katamtaman (*Satisfactory*), habang 16.96% naman ang kabilang sa Umabot sa inaasahan (*Fairly Satisfactory*). Ipinapakita ng mga datos na ito na bagaman nakararami ang may mataas na marka, mayroon pa ring makabuluhang bilang ng mga mag-aaral na nangangailangan ng karagdagang akademikong suporta upang higit pang mapaangat ang kanilang pagganap. Gayunpaman, napakaliit na porsiyento lamang (1.41%) ang hindi umabot sa inaasahang pamantayan (marka).

Higit pa rito, ang distribusyon ng mga marka ay nagpapakita ng relatibong pagkakatapat ng mga mag-aaral sa mas mataas na antas ng pagganap, na maaaring maiugnay sa positibong salik tulad ng mataas na antas ng motibasyon, epektibong estratehiya sa pagtuturo, at matibay na pundasyon sa kasanayang pangwika. Sa kontekstong ito, ang resulta ay sumusuporta sa pananaw na ang akademikong pagganap ay hindi lamang bunga ng kakayahang kognitibo kundi pati ng mga salik na afektiv tulad ng *self-esteem*, *engagement*, at aktibong pakikilahok sa klase.

May mahalagang implikasyon ang mga natuklasan sa pedagohikal na gawain sa asignaturang Filipino. Una, ipinahihiwatig ng mataas na *mean* na dapat ipagpatuloy at palakasin ang mga epektibong estratehiya sa pagtuturo na nakatuon sa mga mag-aaral (*learner-centered*) at mga pang-komunikatibong metodo (*communicative approaches*). Ikalawa, dahil may bahagi ng mga mag-aaral na nasa katamtamang antas ng pagganap, mahalagang magpatupad ng mga *remedial activities*, *differentiated instruction*, at *formative assessments* upang matugunan ang kanilang pangangailangan. Sa ganitong paraan, masisiguro ang inklusibong pagkatuto at patuloy na pag-angat ng akademikong pagganap ng lahat ng mag-aaral sa pamamagitan ng pagbibigay ng napapanahong mga puna (*feedbacks*).

Ang mga resultang ito ay sinusupportahan ng mga kamakailang pag-aaral. Natuklasan nina Roque *et al.* (2025) na ang mataas na akademikong pagganap sa Filipino ay may ugnayan sa malinaw na instruksiyunal na disenyo (*instructional design*) at konsistent na puna (*consistent feedback*) ng guro. Katulad nito, ipinakita sa pag-aaral ni Pescadera (2024) na ang mga mag-aaral na may mas mataas na antas ng pakikilahok at positibong disposisyon sa asignaturang Filipino ay mas malamang na makamit ang

Mataas (*Very Satisfactory*) hanggang Napakataas (*Outstanding*) na marka. Bukod dito, binigyang-diin nina Ameti (2024) na ang akademikong performans sa asignaturang pangwika ay pinapalakas ng integrasyon ng interaktibo at *performance-based* na gawain, na nakatutulong sa mas malalim na pag-unawa at mas mataas na marka ng mga mag-aaral.

Ugnayan sa Pagitan ng Self-Esteem at Akademikong Pagganap ng mga Mag-Aaral sa Asignaturang Filipino

Ang Talaan 3 ay naglalarawan sa relasyon sa pagitan ng *self-esteem* at akademikong pagganap ng mga mag-aaral sa asignaturang Filipino. Gamit ang *Spearman's rank-order correlation* sa antas na 0.05 ng signifikant, ipinapakita ng resulta na ang ilang dimensyon ng *self-esteem* ay may signifikant na ugnayan sa akademikong pagganap, samantalang ang iba naman ay walang estadistikang ugnayan.

Una, ipinakita ng datos na ang akademikong kumpiyansa ay may r_s value na 0.084 at p -value na 0.159, habang ang kakayahang pangwika ay may r_s value na 0.051 at p -value na 0.390. Dahil ang mga p -value na ito ay mas mataas kaysa sa 0.05, hindi tinatanggi ang walang bisang haypotesis (null hypothesis), na nangangahulugang walang signifikant na ugnayan ang dalawang aspektong ito ng *self-esteem* sa akademikong pagganap sa Filipino. Ipinahihiwatig nito na ang mataas na marka sa Filipino ay hindi lamang nakabatay sa antas ng tiwala ng mag-aaral sa kaniyang akademikong kakayahan o sa kaniyang persepsyon sa sariling kasanayang pangwika. Ang ganitong resulta ay sinusupportahan ng pag-aaral ni Camel (2020) na nagsasabing ang *self-esteem*, lalo na kung ito ay sinusukat bilang *self-perception*, ay hindi palaging direktang prediktor ng akademikong pagganap (*academic achievement*) at kadalasang naiimpluwensyahan ng iba pang salik tulad ng disiplina sa pag-aaral at estratehiya sa pagtuturo. Katulad nito, natuklasan nina Weva *et al.* (2024) na sa pagkatuto ng wika, ang pananaw sa lingguwistikong kakayahan (*perceived linguistic ability*) ay maaaring hindi agad makita sa aktuwal na marka, lalo na kung ito ay performans-based na paraan (standardized o performance-based) ang ebalwasyon.

Sa kabilang banda, ipinapakita ng Talaan 3 na ang halaga ng pakikilahok ay may r_s value na 0.204 at p -value na $< .001$, na nagpapakita ng signifikant na ugnayan sa akademikong pagganap. Ipinahihiwatig nito na ang mga mag-aaral na mas pinahahalagahan ang aktibong pakikilahok sa klase tulad ng pagsali sa talakayan, pangkatang gawain, at oral na aktibidad ay mas nagkakaroon ng mas mataas na marka sa Filipino. Ang natuklasang ito ay kaayon ng pag-aaral nina Fredricks, *et al.* (2022) na nagpapakita na ang *behavioral engagement*, kabilang ang aktibong pakikilahok sa klase, ay may positibong impluwensiya sa akademikong pagganap (*academic achievement*) sa mga asignaturang pangwika. Gayundin, binigyang-diin nina Dela Cruz *et al.* (2025) na sa konteksto ng klase sa asignaturang Filipino, ang partisipasyon ng mag-aaral ay nagiging daluyan ng mas malalim na pag-unawa sa wika at kultura, na kalaunan ay nagreresulta sa mas mataas na akademikong pagganap.

Dagdag pa rito, ang pagtanggap ng puna sa pamamagitan ng ebalwasyon ay

nagpakita rin ng signifikant na ugnayan sa akademikong pagganap, na may r_s value na 0.257 at p -value na $< .001$. Ipinapahiwatig nito na ang mga mag-aaral na bukas sa puna ng guro at ginagamit ang *feedback* bilang gabay sa pagwawasto at pagpabubuti ng kanilang gawain ay mas nagiging matagumpay sa akademikong aspekto. Ang ganitong resulta ay sinusuportahan ng pag-aaral nina Mandouit at Hattie (2023) na nagpatunay na ang epektibong pagtanggap at paggamit ng *feedback* ay may malakas na epekto sa akademikong performans, lalo na sa mga asignaturang nangangailangan ng patuloy na rebisyon tulad ng wika at pagsulat. Sa katulad na paraan, ipinakita nina Carless at Winstone (2023) na ang *feedback literacy* ng mga mag-aaral o ang kanilang kakayahang unawain at gamitin ang puna ay mahalagang salik sa pagpabubuti ng kanilang akademikong performans.

Ipinakita rin ng Talaan 3 na ang kabuoang *self-esteem* ay may r_s value na 0.178 at p -value na 0.003, na nagpapakita ng signifikant na ugnayan sa akademikong pagganap sa Filipino. Ipinahihiwatig nito na bagaman hindi lahat ng dimensyon ng *self-esteem* ay direktang may kaugnayan sa marka, ang pangkalahatang positibong pagtingin ng mag-aaral sa sarili lalo na kung ito ay nakapaloob sa aktibong pakikilahok at bukas na pagtanggap ng puna ay may ambag sa mas mataas na akademikong pagganap. Ang resulta ay sinusuportahan ng pananaliksik nina Ogihara at Kusumi (2020) na nagpapakita na ang *self-esteem* ay kadalasang may *indirect effect* sa akademikong performans sa pamamagitan ng motibasyon, positibong pananaw, at pakikilahok. Gayundin, ipinakita nina Usán Supervía *et al.* (2024) na ang mga mag-aaral na may mas mataas na *self-esteem* ay mas handang humarap sa hamon ng pagkatuto at mas epektibo at aktibong nakikibahagi sa mga gawain sa klase, na nagreresulta sa mas mahusay na akademikong performans.

Kongklusyon

Ipinakita ng pag-aaral na bagaman mataas ang antas ng *self-esteem* ng mga mag-aaral, hindi lahat ng dimensyon nito ay may tuwirang ugnayan sa akademikong pagganap sa Filipino. Partikular, ang akademikong kumpiyansa at kakayahang pangwika ay hindi nagpakita ng signifikant na relasyon sa marka, na nagpapahiwatig na ang akademikong tagumpay ay hindi lamang nakabatay sa persepsyon ng mag-aaral sa sariling kakayahan kundi higit na nakaugat sa aktuwal na pag-uugali sa pagkatuto.

Sa kabilang banda, ang aktibong pakikilahok at positibong pagtanggap sa puna o ebalwasyon ay may signifikant at positibong ugnayan sa akademikong pagganap. Ipinahihiwatig nito na ang kabuoang *self-esteem* ay nagiging makabuluhan lamang kapag sinusuportahan ng aktibong partisipasyon at bukas na pagtugon sa *feedback*. Samakatuwid, mahalagang bigyang-diin sa pagtuturo ng Filipino ang paglikha ng suportib, interaktibo, at ligtas na kapaligiran sa pagkatuto na humihikayat sa pagpapahayag ng idea, kolaborasyon, at konstruktibong paggamit ng puna. Ipinapakita rin ng mga resulta na dapat ituon ng mga guro ang mga estratehiya sa pagpapalakas ng partisipasyon at paglinang ng reflektibong pagkatuto, sapagkat ang mga aspektong ito ang may higit na implikasyon sa pagpabubuti ng akademikong pagganap ng mga mag-aaral sa Filipino.

Rekomendasyon

Batay sa mga natuklasan ng pag-aaral, iminumungkahi ang mga sumusunod na rekomendasyon upang mapahusay ang akademikong pagganap ng mga mag-aaral sa asignaturang Filipino:

1. Para sa mga Mag-aaral

Maging mas aktibo sa mga gawain sa klase at bukas sa pagtanggap ng puna bilang mahalagang bahagi ng kanilang pagkatuto. Ang pagpapalakas ng disiplina sa pag-aaral, *self-reflection*, at positibong pananaw sa *feedback* ay maaaring makatulong sa pagpabubuti ng kanilang akademikong pagganap sa Filipino.

2. Para sa mga Guro ng Filipino

Gumamit ng *Individual Monitoring Plan* (IMP) para sa bawat mag-aaral upang masubaybayan ang kanilang pag-unlad sa *self-esteem* at akademikong pagganap. Ang *Individual Monitoring Plan* ay maaaring samahan ng mga umiiral nang estratehiya sa pagtuturo, tulad ng kolaboratibong gawain at talakayang pangkat, bilang suporta sa pagpapalakas ng aktibong pakikilahok at positibong pagtanggap ng ebalwasyon. Mahalaga rin na magbigay ng malinaw, konstruktibo, at agarang puna upang mapanatili ang motibasyon ng mga mag-aaral.

3. Para sa mga Paaralan at Administrador

Paggamit o pagpapalawak ng umiiral na *Instructional Supervisory Plan* at *Monitoring and Evaluation tool* upang maisama ang mga aspetong nakatuon sa *self-esteem* at akademikong pagganap ng mga mag-aaral. Maaari ring higit pang pagtutok sa pamamagitan ng umiiral na programang pang-akademiko at propesyonal na pagsasanay para sa mga guro hinggil sa *learner-centered instruction*, *formative assessment*, at *feedback literacy* upang mas mapalakas ang suporta sa mga mag-aaral at matiyak ang isang inklusibo, suportib, at aktibong kapaligiran sa pagkatuto.

4. Para sa mga Tagabuo ng Kurikulum

Pagpapaigting at mas sistematikong paggamit ng *Technical Assistance* (TA) upang higit na masuportahan ang integrasyon ng mga gawaing pampagtuturo na nagbibigay-diin sa pakikilahok, kolaborasyon, at replektibong pagkatuto sa kurikulum ng Filipino.

5. Para sa mga Susunod na Mananaliksik

Magsasagawa ng mga susunod na pag-aaral na gumagamit ng iba't ibang metodolohiya, tulad ng *qualitative* o *mixed-methods approach*, upang mas malalim na maunawaan ang mga salik na nakaapekto sa akademikong pagganap sa Filipino. Maaari ring isaalang-alang ang iba pang baryabol tulad ng motibasyon at kaligirang

pampagkatuto (learning environment) upang mapalawak ang saklaw ng pananaliksik.

Compliance with Ethical Standards

Ang pag-aaral na ito ay isinaalang-alang ang mga hakbang upang matiyak ang pagsunod sa mga pamantayang etikal sa pananaliksik. Bago ang aktuwal na pangangalap ng datos, hiniling muna ang pormal na pahintulot mula sa mga kaukulang awtoridad ng paaralan at sa mga magulang ng mga mag-aaral. Panahon ng pangangalap ng mga datos, ang mga kalahok sa pananaliksik ay binigyan ng sapat na impormasyon hinggil sa layunin, proseso, at saklaw ng pag-aaral. Ipinagkaloob din sa kanila ang karapatang tumanggi o umatras sa anumang bahagi ng pananaliksik nang walang anumang parusa o masamang epekto sa kanilang marka.

Pagkatapos makalap ang datos, tiniyak na ang lahat ng impormasyon mula sa mga kalahok ay itinuring na kumpidensiyal at may lubos na paggalang sa pribasiya ng bawat mag-aaral at gamitin lamang ito para sa layunin ng pananaliksik na ito. Ang mga pangalan ng respondente ay hindi inilantad at pinalitan ng mga koda (code) upang maprotektahan ang kanilang pagkakakilanlan. Tiniyak din na ang mga instrumento ng pananaliksik ay hindi nakasakit sa emosyon o dignidad ng mga kalahok, at iginalang ang kanilang opinyon at karanasan. Bilang bahagi ng etikal na pagsunod, ang mga resulta ng pag-aaral ay inihayag nang tapat, walang manipulasyon, at may integridad, alinsunod sa mga prinsipyong etikal sa pagsasagawa ng pananaliksik sa edukasyon. Dagdag pa, pagkatapos ng pagdepensa (pre-orals) ng mananaliksik, ang lahat ng sarbey-kwestyoneyr ay kaniya nang pinunit gamit ang *shredder* upang hindi ito maipasa sa ibang tao na walang kinalaman sa kasalukuyang pag-aaral at mapanatili ang pagiging kumpidensiyal ng mga datos.

Makikita rin sa *AI declaration*, isinasaad ang bahagi ng pananaliksik kung saan ginamit ang *AI* bilang pantulong na kagamitan (tool) upang mas maiayos ang ilang bahagi ng pananaliksik lalo na ang ugnayan ng mga salita at tamang paggamit ng mga pang-ugnay.

Pasasalamat

Taos-pusong pasasalamat ang inialay ng mananaliksik sa lahat ng naging bahagi sa matagumpay na pagsasakatuparan ng pag-aaral na ito.

Unang-una sa Panginoon na nagbigay ng biyaya at magandang kalusugan upang maipagpatuloy at matapos ang pagsasagawa ng pag-aaral nang matagumpay. Ang Kaniyang walang hanggang patnubay at lakas ay nagsilbing sandigan ng mananaliksik sa bawat hakbang at proseso ng pananaliksik na ito.

Dr. Cristina P. Calisang, tagapayo at mapagmahal na guro ng mananaliksik, ang gumabay at nagbigay ng paalala sa mga dapat gawin. Taos-pusong kinilala sa kaniyang walang sawang suporta, mahahalagang payo, at patnubay mula sa simula hanggang sa pagtatapos ng pananaliksik. Ang kaniyang dedikasyon at gabay ay naging malaking tulong sa maayos at sistematikong pagbuo ng pag-aaral na ito.

Dr. Maria Chona Z. Futralan, *statistician* at matulunging guro ng mananaliksik, ay pinahahalagahan sa kaniyang dedikasyon sa paglaan ng oras, propesyonal na gabay, at sa maingat na pagsagot sa mga katanungan ng mananaliksik, na nagbigay-linaw at nagbigay katiyakan sa pagsusuri ng mga datos.

Lubos na pinahahalagahan ng mananaliksik sina G. Shem Don C. Fabila, Dr. Kendrick M. Kitane, at Bb. Ritchel Einar sa kanilang masusing pagsusuri sa baliditi ng sarbey-kwestyoneyr at sa pagbabahagi ng karagdagang kaalaman, na nagpayaman at nagpatibay sa isinagawang pananaliksik.

Sa mga panelista: Dr. Erlinda N. Calumpang, *Chairman ng Graduate School MAEd and EdD program*, Dr. Felipe B. Sullera Jr., *Content specialist-Internal*, Dr. Romario P. Ybanez, dating dekanong ng Paaralang Graduwado at kasalukuyang *Vice Chancellor* ng Unibersidad, at G. Shem Don C. Fabila, *Content specialist -External* na nagbahagi ng kanilang talino at husay sa pagbibigay ng makabuluhang puna, komento, at mungkahi; at kay Gng. Jonah Mae S. Salvorio, sa kaniyang masusing pagtatala ng mga komento, mungkahi, at obserbasyon ng mga panelista, na lubos na nakatulong sa pagsusuri at pagpapabuti ng pag-aaral.

Taos-pusong iginalang at pinahalagahan ng mananaliksik sina Dr. Neri C. Ojastro, *CESO V, Schools Division Superintendent* ng Dibisyon ng Negros Oriental, katuwang ang mga *Public Schools District Supervisors* na sina Dr. Henriquito C. Tepacia, Dr. Ma. Marfe Lyn I. Pelesmino, at Dr. Monica B. Maxino; ang mga tagapamahala ng distrito ng Manjuyod at Bindoy na mga punong-guro na sina Dr. Jayson Rey A. Medenilla, Gng. Marissa L. Cabug, at Gng. Zenaida D. Tulabing; gayundin ang mga guro sa Filipino na sina G. Gernade G. Oville, Gng. Rocsan A. Emperado, Gng. Maricel E. Devero, Gng. Cristita B. Vailoces at Gng. Cherelyn B. Briones, sapagkat sila ang nagbigay ng pahintulot at suporta upang maisakatuparan ang pag-aaral sa kanilang mga paaralan.

Sa mga kaibigan at kapuwa guro ng mananaliksik: Jane C. Rivera, Zacky Zacarias L. Cadorna II, Aloha B. Moncal, Helbert P. Ojario, Paz Nina A. Kleizi at Mary Ann B. Quijano, ay lubos na kinilala ang kanilang mga naibahaging idea, payo, at karanasan, na naging malaking tulong sa pagbuo at pagpapabuti ng pag-aaral na ito.

Mga piling Mag-aaral sa Baitang 9 at kanilang mga Magulang mula sa tatlong paaralan sa taong panuruan 2025-2026, sa kanilang aktibong pakikilahok, pagbibigay ng pahintulot, at tapat na pagsagot sa mga katanungan na nagbigay-daan sa matagumpay na pagkolekta ng datos.

Sa kaniyang mahal na asawa at anak, sina Rechel J. Celin at Blake Kyrie A. Celin, gayundin sa kaniyang pamilya, mga magulang, at mga kapatid, sa kanilang walang sawang pagmamahal, suporta, at inspirasyon na nagsilbing lakas ng mananaliksik upang magpatuloy at matagumpay na harapin ang mga hamon sa buhay at sa pagsagawa ng pag-aaral na ito.

Maraming salamat!

REFERENCES

- Acosta-Gonzaga, E. (2023). The effects of self-esteem and academic engagement on university students' performance. *Behavioral Sciences*, 13(4), 348. <https://doi.org/10.3390/bs13040348>
- Ahmed, M., Thomas, M., & Farooq, R. (2021). The impact of teacher feedback on students' academic performance: A mediating role of self-efficacy. *Journal of Development and Social Sciences*, 2(3), 464-480. [http://doi.org/10.47205/jdss.2021\(2-III\)39](http://doi.org/10.47205/jdss.2021(2-III)39)
- Ameti, A. (2024). Performance-Based Assessment in Language Teaching: Teachers' Perceptions and Attitudes. *International Journal of Education & Philology (IJEP)*, 5(1). <https://doi.org/10.69648/MGLD8280>
- Asakereh, A., & Yousofi, N. (2018). Reflective Thinking, Self-Efficacy, Self-Esteem and Academic Achievement of Iranian EFL Students in Higher Education: Is there a Relationship?. *International Journal of Educational Psychology*, 7(1), 68–89. <https://doi.org/10.17583/ijep.2018.2896>
- Augusto, W. (2022). CORRELATION OF STUDENTS' LEVEL OF READING COMPREHENSION IN FILIPINO LANGUAGE AND SELF-ESTEEM. *Journal of Education and Innovation*, 24(2), 345–359. retrieved from https://so06.tcithaijo.org/index.php/edujournal_nu/article/view/255050
- Boursier, V., Gioia, F., & Griffiths, M. D. (2020). Do self-esteem and narcissism mediate the association between social media use and problematic smartphone use? *Addictive Behaviors Reports*, 11, 100264. <https://doi.org/10.1016/j.abrep.2020.100264>
- Camel, D. (2020). Improving Student's Academic Performance from the Inside Out: The Relationship Between Self-Esteem and Academic Performance. A Research Snapshot. retrieved from https://www.jsums.edu/murc/files/2020/07/Self.EsteemAcademicPerformance.MURC_Snapshot_June30.2020.pdf
- Carless, D., & Winstone, N. (2023). Teacher feedback literacy and its interplay with student feedback literacy. *Teaching in higher education*, 28(1), 150-163. <https://doi.org/10.1080/13562517.2020.1782372>
- Dadulla, J. B. (2023). Self-esteem and English oral proficiency level of junior high school students in the Philippines. *Journal of Second and Multiple Language Acquisition-JSMULA*, 11(3), 432–445. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10424050>
- Dela Cruz, H. B., Estomata, L. I., & Baluyos, G. R. (2025). From shy to shine: Enhancing student participation in Filipino lessons through positive reinforcement strategy. *International Journal of Research and Innovation in Social Science (IJRISS)*, 9(9), 112–127. <https://dx.doi.org/10.47772/IJRISS.2025.909000011>
- Dela Cruz, J. R. (2020). Factors affecting self-esteem and classroom performance among high school students in Metro Manila. *Philippine Social Science Journal*, 3(1), 23–30.
- Del Mundo, J. J. (2021, June). Self-esteem and academic performance of senior high school students: Basis for the development of self-enhancement activities. *The URSP Research Journal*, 7(1). ISSN 2094-0556

- Esclares, D., & Limpot, M. (2025). Learning Attitudes, Motivation and, Learning Environment: A Structural Model for Filipino Language Learning. *Research Frontiers: International Journal of Social Science and Technology*, 1(1), 24-41. <https://doi.org/10.55990/20250004>
- Fredricks, J. A. (2022). The measurement of student engagement: Methodological advances and comparison of new self-report instruments. In *Handbook of research on student engagement* (pp. 597-616). Cham: Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-031-07853-8_29
- Kumar, A., & Mahakud, G. C. (2021). The role of self-esteem and test anxiety in predicting academic achievement among secondary school students. *Journal of Psychosocial Research*, 16(2), 389–397. <https://doi.org/10.32381/JPR.2021.16.02.8>
- Labasano, A. A., Pasinabo, C. F. T., Plana, J. L. F., & Caballo, J. H. S. (2025). LANGUAGE ATTITUDE AND L2 MOTIVATIONAL SELF-SYSTEM: THE MEDIATING EFFECT OF L2 GRIT. *European Journal of English Language Teaching*, 10(2). <https://doi.org/10.46827/ejel.v10i2.6204>
- Lee, J., Jeong, H. J., & Kim, S. (2020). Stress, anxiety, and depression among college students during the COVID-19 pandemic: A longitudinal study. *Journal of Psychiatry Research*, 129, 105–110. <https://doi.org/10.1016/j.jpsychires.2020.07.013>
- Linao, S. S., Sison, M. E. S., Garcenila, G. A. K. M., Tutor, D. P. B., Garcia, H. M., Odin, N. A., ... & Pondang, K. A. (2025). The Relationship of Self-Esteem and Public Speaking Skills among Humanities and Social Sciences Students. *International Journal of Research and Innovation in Applied Science*, 10(2), 290-307. <https://doi.org/10.51584/IJRIAS.2025.10020024>
- Mandouit, L., & Hattie, J. (2023). Revisiting “The Power of Feedback” from the Perspective of the Learner. *Learning and Instruction*, 84, 101718 <https://doi.org/10.1016/j.learninstruc.2022.101718>
- Mateo, K., Lajom, R. M., Vicente, L. J., & Tus, J. (2022). The self-esteem and its correlation on the anxiety of college students during online learning modality. *Psychology and Education: A Multidisciplinary Journal*, 2(2), 137-142. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6565346>
- Mendoza, K. M. (2023). Self-perception and performance in Filipino among senior high school students: A mixed-method study. *Journal of Educational Psychology in the Philippines*, 6(1), 45–62.
- Moyano, N., Quílez-Robres, A., & Cortés Pascual, A. (2020). Self-esteem and motivation for learning in academic achievement: The mediating role of reasoning and verbal fluidity. *Sustainability*, 12(14), 5768 <https://doi.org/10.3390/su12145768>
- Mujahidah, S. (2022). An analysis of affective factors that hamper students' participation in English language classrooms. *CSRIJ: Journal of Social Research*, 2(1), 70–88. <https://doi.org/10.35307/csrij.v2i1.39> <https://ejournal.altsacentre.org/index.php/csrij/article/download/39/26>
- Nakata, Y., Oga-Baldwin, W. Q., & Tsuda, A. (2025). Student perceptions of feedback and self-regulated language learning: A mixed-methods investigation. *System*, 131, 103654 <https://doi.org/10.1016/j.system.2025.103654>

- Ogihara, Y., & Kusumi, T. (2020). The developmental trajectory of self-esteem across the life span in Japan: age differences in scores on the Rosenberg self-esteem scale from adolescence to old age. *Frontiers in public health*, 8, 132. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2020.00132>
- Orth, U., & Robins, R. W. (2022). The development of self-esteem. *Current Directions in Psychological Science*, 31(1), 40–46. <https://doi.org/10.1177/09637214211025525>
- Pescadera, M. A. C. (2024). The effects of reflective learning to students' engagement and academic performance in Filipino (Doctoral dissertation, Central Philippine University). retrieved from <https://hdl.handle.net/20.500.12852/3420>
- Reyes, M. C., & Santos, A. G. (2021). Academic self-concept and language performance: A case of junior high school students. *Asian Journal of Educational Research*, 9(3), 102–112.
- Roque, J., Mangansakan, D., & Sandigan, S. (2025). Impact of Pedagogical Strategies on Engagement and Academic Performance in the Filipino Subject. *Journal of Interdisciplinary Perspectives*, 3(7), 558-562. <https://doi.org/10.69569/jip.2025.331>
- Rubio Alcala, Fernando (2025). The Role of Self-Esteem in Language Learning: A Systematic Review of Its Impact on Academic Achievement and the Performance of Skills. Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=5680002> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.5680002>
- Rupin, P. A. E., Sandoy, J. A., & Caballo, J. H. S. (2025). EXAMINING SELF-ESTEEM AS A MEDIATOR BETWEEN SOCIAL SUPPORT AND ACHIEVEMENT GOALS AMONG TEACHER EDUCATION STUDENTS. *European Journal of Education Studies*, 12(11). <http://dx.doi.org/10.46827/ejes.v12i11.6318>
- Sebandal, J., Cabatic, P. T. G., Pensahan, J. A. L., Espelita, E. E. P., Janamjam, A. D. J., Ladera, D. L. E., ... & Saldo, I. J. P. (2025). An Exploratory Study on the Correlation between Motivation, Self-Esteem, and Filipino Language Proficiency of Junior High School Students. *Asian Journal of Language, Literature and Culture Studies*, 8(1), 161-183. <https://doi.org/10.9734/ajl2c/2025/v8i1227>
- Usán Supervía, P., Salavera Bordás, C., & Quilez Robres, A. (2022). The mediating role of self-esteem in the relationship between resilience and satisfaction with life in adolescent students. *Psychology research and behavior management*, 1121-1129. <https://doi.org/10.2147/PRBM.S361206>
- Wang, H., Patterson, M. M., & Long, H. (2024, July). Student engagement in foreign language learning: relations with classroom goal structure, self-efficacy, and gender. In *Frontiers in Education* (Vol. 9, p. 1416095). Frontiers Media SA. <https://doi.org/10.3389/feduc.2024.1416095>
- Weva, V. K., Napoleon, J. S., Arias, K., Huizinga, M., & Burack, J. A. (2024). Self-concept and the academic achievement of students from collectivist countries: A scoping review of empirical findings. *School Psychology International*, 45(4), 359-379 <https://doi.org/10.1177/01430343231194735>
- Zeigler-Hill, V., Shackelford, T. K., & Welling, L. L. (Eds.). (2020). *The SAGE Handbook of Personality and Individual Differences: Volume III: Applications of Personality*

and Individual Differences. SAGE Publications.
<https://doi.org/10.4135/9781526451248>